

AKADEMIK KOMPETENSIYANI KASBIY JIHATDAN SHAKLLANTIRISHNING ASOSIY BOSQICHLARI

Raximov Minhojiddin

Toshkent menejment va iqtisodiyot institute, Bines boshqaruvi va moliya kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60 son "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmonida oliy ta'lim tizimini kompleks rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalardan biri "pedagog kadrlarning kasbiy mahorati sifati va saviyasini uzluksiz yuksaltirish" ham eng muhim vazifalardan biri sifatida e'tirof etilgan. Ushbu qarorda mazkur tizimda ta'lim sifati va samaradorligini kafolatlashga xizmat qiluvchi asosiy omillardan biri – malakali pedagog kadrlarni tayyorlash uchun, avvalo pedagogika oliy o'quv yurtlarida bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratlarini rivojlantirish masalasi o'z yechimini kutayotgan eng dolzarb muammolar sirasiga kiritilgan.

Kalit so'zlar. Pedagogik mahorat, *optant* (yoki optanit, optatsiya davri), *adept* (adept davri), *adaptant* (yoki adaptatsiya, yosh mutaxassisning tanlagan kasbi bo'yicha ishga "ko'nikish" davri), *internal* (yoki mutaxassislikka kirishib ketish davri), *nufuz* (nufuzga, hurmat-e'tiborga sazovor bo'lish davri), *ustoz* (yoki ustozlik davri).

Kirish

Zamonaviy o'qitish tizimi bo'lajak kasb egalarining, o'qituvchilarning pedagogik mahoratini rivojlantirib borishga mustahkam zamin yaratilishiga asosiy e'tibor qaratadi. Oliy pedagogik ta'lim muassasalarida ushbu muammolarning yechimini topishda "Akademik kasb", "Akademik ko'nikmalar kompetensiyasi", "Pedagogik mahorat" fanini chuqur o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda u yoshlarni g'oyaviy-siyosiy jihatdan chiniqtirib tabiat, jamiyat, ijtimoiy hayot, tafakkur taraqqiyoti qonuniyatlarini o'rgatadi, yoshlarni mehnat faoliyatiga tayyorlab, kasb-hunar sirlarini puxta egallashlarida ko'maklashadi va jamiyat uchun muhim bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatlarni hal etadi.

Mamlakatimiz yigit-qizlarini zamon talablari darajasidagi bilimli shaxslar etib voyaga yetkazish, hozirgi kunda rivojlanib borayotgan jahon iqtisodiyoti va erkin mehnat bozorining barcha talablariga javob beradigan, raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash – o'qituvchilardan juda mukammal pedagogik mahoratga ega bo'lishni talab qilmoqda. Shu boisdan ham mamlakatimiz va rivojlangan xorijiy davlatlarda faoliyat yuritayotgan taniqli pedagog olimlar bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda pedagogik mahoratni shakllantirish masalasiga alohida muammo sifatida jiddiy e'tibor bermoqdalar.

Tadqiqotlar metodologiyasi

Pedagogik mahorat – har bir o'qituvchi va yoshlarga kasb-hunar o'rgatuvchi murabbiy uchun erishishi va muntazam tarzda takomillashtirib borishi zarur bo'lgan ta'lim-tarbiya berish san'atidir. Bu o'qituvchining pedagogik tizimda ta'lim-tarbiyani zamon talablari darajasida olib borishni, o'quvchilarning bilimi, dunyoqarashi, tafakkuri, qobiliyat va ko'nikmalarini har tomonlama kamol toptirishga qaratilgan kasbiy ko'nikma va malakalarni muntazam egallab borishni taqozo etadigan yaxlit tizimdir.

Pedagogik mahorat sohibi – "O'z ishining mohir ustasi yoki yangilik yaratuvchisidir. Mahoratli o'qituvchi – bu yuqori darajadagi madaniyat xodimi, o'z ishining ustasi, o'z fanini mukammal egallagan yetuk tafakkur egasi, ta'lim-tarbiya metodikasini, psixologik bilimlarni, turli fan va texnika sohalaridagi yangiliklarni chuqur biladigan dunyoviy bilimlar sohibi, bolalarni samimiy sevuvchi, vatanparvar, fidoyi insondir.

Bo'lajak o'qituvchining pedagogik mahoratini rivojlantirish hamda mahorat cho'qqisini egallashi uchun bosib o'tadigan yo'li mashaqqatli va uzluksiz jarayondir. K.Rodjersning obrazli ifodasi bilan aytganda, zero bu "sayohat" uning butun umri mobaynida davom etib shakllanib boradi. O'qituvchining kasbiy jihatdan shakllanib borishining asosiy bosqichlarini ta'riflashga ko'pgina yondashuvlar mavjud. Xususan, tadqiqotchi olim Ye.A.Klimov tavsiya qilgan shunday yondashuvlardan birida mukammal pedagogik kasb egasining hayot yo'lida uchraydigan quyidagi davrlarni psixologik jihatdan ajratib ko'rsatadi:

Optant (yoki optanit, optatsiya davri) – yosh o'smirlarning kasb tanlashga nisbatan tayyorgarlik bosqichi.

Adept (adept davri) – inson ongli ravishda o'zi qiziqqan kasbni tanlagan hamda uni maxsus kasbiy ta'lim muassasalarida (kasb-hunar kolleji, akademik lisey, oliy ta'lim muassasasi va boshqalar) egallaydi.

Adaptant (yoki adaptatsiya, yosh mutaxassisning tanlagan kasbi bo'yicha ishga "ko'nikish" davri). Ayniqsa yosh o'qituvchi faoliyatida bu davr amaliy pedagogik faoliyatga kirish, nostandart, ko'pincha kutilmagan ziddiyatli vaziyatlar yuzaga kelganda vaziyatdan mustaqil chiqish uchun adolatli yo'l topishi bilan bog'liqdir. O'qituvchi uchun bu davr 3-5 yilga cho'ziladi deb hisoblanadi (shuni ta'kidlash lozimki, yosh o'qituvchilar aynan shu davrda o'z kasbini tashlab ketishadi).

Internal (yoki mutaxassislikka kirishib ketish davri) – o'qituvchi asosiy kasbiy vazifalarini mustaqil tarzda va muvaffaqiyat bilan bajara oladigan, ko'nikma va malakalarga ega tajribali pedagog bo'lib yetishadi.

Master (kasbiy mahoratni to'liq egallash davri) – pedagog xarakter xususiyatlari nuqtai nazaridan o'zining maxsus fazilatlari, ko'nikma va malakalari bilan ajralib turadi yoki kasbiy faoliyatning turli sohalarida osonlikcha yo'l topib keta oladigan universal mutaxassis bo'lib yetishadi, o'z tabiiy yo'nalishiga, o'ziga xos, takrorlanmas kasbiy faoliyat uslubiga ega bo'ladi, doimo ijobiy natijalarga erishadi.

Nufuz (nufuzga, hurmat-e'tiborga sazovor bo'lish davri) – o'qituvchi o'z kasbining mohir ustasi sifatida, o'z sohasida yoki undan tashqari biror sohada ulkan yutuqlarga erishadi, jamoada mashhur bo'ladi, unda kasbiy faoliyatiga xos istalgan vazifani hal qila oladigan ulkan pedagogik tajriba to'plangan bo'ladi.

Ustoz (yoki ustozlik davri) – o'qituvchi ta'lim muassasasida pedagogik jamoadagi kasbdoshlari orasidan o'z maslakdoshlariga, izdoshlariga, shogirdlariga ega bo'ladi, ular bilan yillar davomida to'plagan pedagogik tajribasini o'rtoqlashadi, ularning kasbiy omilkorligini va shaxsiy pedagogik mahorat maktabining shakllanishiga yordam beradi.

O'qituvchining kasbiy mahoratini shakllantirishda hamda asosiy bosqichlarni muvaffaqiyatli bosib o'tishida uchta tarkibiy qism yetakchilik qiladi:

- oliy ta'limgacha bo'lgan davr (o'rta maxsus pedagogik ta'lim);
- oliy ta'lim (oliy pedagogik ta'lim);
- oliy ta'limdan keyingi davr (pedagog kadrlarning malakasini oshirish va qayta tayyorlash muassasalarida amalga oshiriladigan qo'shimcha pedagogik ta'lim) davr.

O'qituvchilik kasbini tanlagan ko'pchilik yosh yigit va qizlar o'rta pedagogik ta'limga ega bo'lmasdan pedagogika oliy o'quv yurtlariga intilishadi va kasbiy jihatdan shakllanishdagi dastlabki ma'lumotlarni umumiy o'rta ta'lim maktablari yoki o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi darajasida egallashadi. Kimdir esa kasb tanlash haqida umuman o'ylamaydi va o'qituvchilik kasbining o'ziga xos qiyinchiliklarini o'ylamasdan va butunlay boshqacha, kasbga aloqasi bo'lmagan maqsadlarni ko'zlab pedagogika oliy ta'lim muassasalariga o'qishga intilishadi. Pedagogika oliy ta'lim muassasalari birinchi kurs talabalari o'rtasida o'tkazilgan har yilgi so'rovnomalar natijalarining tahlili shuni ko'rsatadiki, talabalarining yarmi pedagogik faoliyatni ko'zlagan holda oliy ta'lim muassasasini tanlashganligini ta'kidlaydi. Biroq bugungi kunga kelib bunday talabalar soni yil sayin kamayib bormoqda.

Tahlil va natijalar

Malakali pedagogik kadrlarni tayyorlash, ularning pedagogik mahoratini, ijtimoiy xulq-atvorini, psixologik bilimlarini, kommunikativ ko'nikmalarini, yuksak tafakkurini, intellektual, professional salohiyatini, ma'naviy-axloqiy sifatlarini, siyosiy savodxonligini, o'z kasbiy faoliyatiga nisbatan mas'uliyatini yanada rivojlantirish va zamon talablari darajasida bo'lajak pedagog kadrlarni tayyorlash tizimini takomillashtirish uchun quyidagi tadbirlarni maqsadli tashkil etish maqsadga muvofiqdir: ma'naviy – axloqiy tarbiyaviy ishlarni oliy pedagogik ta'limning maqsad va vazifalari bilan uyg'unlashtirish; "Zamonaviy pedagogning ma'naviy qiyofasi"ni yaratish; bo'lajak o'qituvchilarning umumiy va kasbiy faoliyatiga xos bo'lgan intellektual salohiyatini, qobiliyatini uyg'unlikda rivojlantirish texnologiyalarini yaratish va amaliyotga joriy etish; ijtimoiy faollikni moddiy va ma'naviy motivatsiyalashning yangi va samarali usullarini ishlab chiqish va keng foydalanish; bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini hamda kasbiy psixologik moslashishga oid qo'shimcha malakalarini rivojlantirish bo'yicha amaliy chora – tadbirlarni yanada kuchaytirishga bog'liq zamonaviy metod va vositalarni shakllantirish" hozirgi davrning dolzarb muammolari sifatida e'tirof etiladi.

Ta'kidlash joizki, bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini rivojlantirish muammosi hozirgi zamonaviy sharoitda o'zining dolzarbligini yo'qotmagan, balki yanada alohida ahamiyat kasb etmoqda. Biroq, hozirgi kunda ushbu muammoning nazariy va amaliy darajadagi optimal yechimlari ilmiy tadqiqot ishlarida to'liq o'z ifodasini topmagan. Bu esa bo'lajak o'qituvchilar pedagogik mahoratini rivojlantirish zaruriyatini anglash va ushbu maqsadga erishish mexanizmlarining mutlaqo yo'qligi tufayli qarama-qarshiliklarni vujudga keltirmoqda. Oliy pedagogik ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilar mutaxassislik fanlaridan bilimlarni chuqur egallab, kasbiy ko'nikma va malakalarga ega bo'lmoqdalar. Ushbu mexanizm asosidagi kasbiy tayyorgarlikka ega bo'lgan o'qituvchi, oliy pedagogik ta'lim muassasasidan keyingi faoliyatda hamisha kutilgan natijalarga erishmaydi, bu esa o'qituvchi egallagan bilimlar va kasbiy ko'nikmalarni amaliyotda samarali qo'llashda qarama-qarshiliklarga olib keluvchi bizga noma'lum bo'lgan qonuniyatlar borligidan dalolat bermoqda.

Pedagogik xodimlar kasbiy tayyorlash tizimini qayta tashkil qilishning asosiy yo'nalishlari butunjahon, milliy va hududiy tendensiyalarni aks ettiradigan kasbiy ta'lim rivojining yetakchi tendensiyalari bilan bog'liqdir. Ular jumlasiga quyidagilar kiradi: ta'limning uzluksizligini ta'minlash; insonparvarlashtirish; ijtimoiylashtirish; demokratlashtirish; integratsiyalash; intensifikatsiya qilish.

Xulosa

Ta'limning uzluksizligi ta'minlash. Kasbiy ta'limga bugungi kunda, mutaxassislarning doimiy kasbiy va shaxsiy jihatdan rivojlanishi va takomillashuvi, alohida kasb doirasida ham, kasbiy faoliyat sohasini o'zgartirgan sharoitda ham mehnatning sifat jihatidan o'zgarishi sharoitida ulardagi imkoniyatlarning kengayishini zamonaviy ishlab chiqarish talablari taqozo qiladigan uzluksiz jarayon sifatida qaralmoqda. Uzluksiz ta'lim mohiyati YUNESKOning "Mavjud bo'lishga o'rganish" nomli ma'ruzasida ta'rif berilgan, unda insonning yangi tajribalar uchun ochiladigan holati tushuniladi. Biroq mazkur qoida talqini uzluksiz ta'limni faqat vaqti-vaqti bilan amalga oshiriladigan ta'lim yoki muayyan vaqt oralig'ida malaka oshirish deb qarashga intilish oqibatida ancha toraygan. Uzluksiz ta'limdan maqsad shundaki, asosiy kasbiy ta'lim sharoitida shaxs mustaqil tarzda, o'zini ma'lumotli qilishga va mukammallashtirishga, ijtimoiy va pedagogik muammolarning murakkab doirasida erkin yo'l topa bilishga, o'zgargan sharoitga muvaffaqiyatli tarzda moslasha olishga va o'ziga zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni egallashga imkon beradigan bilim, ko'nikma va malakalar tizimini shakllantira bilsin. Mazkur tendensiya ko'p bosqichli pedagogik tayyorgarlik tizimini, uning barcha (o'rta maxsus, oliy, diplomdan keyingi ta'lim) bosqichlarida pedagogik ta'lim mazmunining o'zaro aloqa va uzviylikini ta'minlaydigan va mutaxassislikka ega bo'layotgan shaxsning uzluksiz rivojlanishi, ijtimoiylashuvi va

professionallashuviga yo'naltirilgan ta'lim dasturlarining yaratilishida o'z aksini topadi. Kasbiy ta'limning uzluksizligi va ta'lim dasturlarining uzviyligi o'rta, o'rta maxsus va oliy kasbiy ta'lim davlat standartlarining joriy qilinishi bilan ta'minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmoni.
2. Mardonov Sh.Q. Pedagog kadrlarni ta'limiy qadriyatlar asosida tayyorlash va malakasini oshirishning pedagogik asoslari. // Ped. fan. dokt.... diss. – Toshkent. –2006. 302 b.
3. Klimov Ye.A. Psixologiya professionalnogo samoopredeleniya. - Rostov n/Donu, 1996. - S. 419-423.
4. YUNESKO xalqaro me'yoriy hujjatlari. //O'zbekcha nashrining mas'ul muharriri L.Saidova. – T.; "Adolat", 2004, – B. 19-62.